

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo J.M.C acepto participar en la investigación **Ética e inteligencia artificial: los deepfakes en la comunicación política por parte de profesionales, 2025** realizada por la estudiante **Gina Dorita Valverde Castillo**. Asimismo, declaro que he sido informado plenamente de la naturaleza y procedimiento a seguir, así como las metas a alcanzar con tal intervención, por lo que en pleno uso de mis facultades expreso mi consentimiento para la participación en esta investigación.

Día: 24/04/2025

Ciudad: Chiclayo -

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.M.C.', is written in a cursive style.

Firma

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, Eduardo Geovanni Acate Coronel acepto participar en la investigación **Ética e inteligencia artificial: los deepfakes en la comunicación política por parte de profesionales, 2025** realizada por la estudiante **Gina Dorita Valverde Castillo**.. Asimismo, declaro que he sido informado plenamente de la naturaleza y procedimiento a seguir, así como las metas a alcanzar con tal intervención, por lo que en pleno uso de mis facultades expreso mi consentimiento para la participación en esta investigación.

Día: 23/04/2025

Ciudad: Chiclayo -

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name 'Eduardo Geovanni Acate Coronel', written in a cursive style.

Firma

Universidad
Señor de Sipán

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo VIVA..... (consignar iniciales) acepto participar en la investigación **Ética e inteligencia artificial: los deepfakes en la comunicación política en la ciudad de Chiclayo, 2025** realizada por la estudiante **Gina Dorita Valverde Castillo**.. Asimismo, declaro que he sido informado plenamente de la naturaleza y procedimiento a seguir, así como las metas a alcanzar con tal intervención, por lo que en pleno uso de mis facultades expreso mi consentimiento para la participación en esta investigación.

Día: 21.04.2025

Ciudad: Chiclayo

Firma

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, J.F.R.N acepto participar en la investigación **Ética e inteligencia artificial: los deepfakes en la comunicación política por parte de profesionales, 2025** realizada por la estudiante **Gina Dorita Valverde Castillo**.. Asimismo, declaro que he sido informado plenamente de la naturaleza y procedimiento a seguir, así como las metas a alcanzar con tal intervención, por lo que en pleno uso de mis facultades expreso mi consentimiento para la participación en esta investigación.

Día: 22/04/2025

Ciudad: Chiclayo

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Firma

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo F.E.A acepto participar en la investigación **Ética e inteligencia artificial: los deepfakes en la comunicación política por parte de profesionales, 2025** realizada por la estudiante **Gina Dorita Valverde Castillo**.. Asimismo, declaro que he sido informado plenamente de la naturaleza y procedimiento a seguir, así como las metas a alcanzar con tal intervención, por lo que en pleno uso de mis facultades expreso mi consentimiento para la participación en esta investigación.

Día: 23/04/2025

Ciudad: Chiclayo -

Solicitud de consentimiento para uso de entrevista en investigación

Externo

Recibidos x

GINA DORITA VALVERDE CASTILLO <vcastillologinado@uss.edu.pe>
para pacoescobedo

mar, 15 jul, 15:06 (hace 1 día)

Estimado Lic. Francisco Escobedo Alvarado:

Reciba un cordial saludo. Le escribo para solicitarle, de manera formal, su consentimiento para utilizar la información proporcionada en la entrevista realizada en el marco de mi investigación titulada *"Ética en inteligencia artificial: los deepfakes en la comunicación política por parte de profesionales, 2025"*, desarrollada como parte de mi investigación de pregrado en la Universidad Señor de Sipán.

Dado que el consentimiento informado es un requisito ético y académico, agradeceré mucho que me confirme su autorización respondiendo a este correo con una breve afirmación de su conformidad.

Quedo muy agradecida por su colaboración y valioso aporte a esta investigación.

Atentamente,
Gina Dorita Valverde Castillo

Paco Escobedo
para mí

mar, 15 jul, 15:13 (hace 1 día)

Traducir al español ×

Hola Gina, adelante, todo el permiso de uso de imagen para lo conveniente. Saludos y fue un gusto poder aportar en la entrevista.

Paco Escobedo
W 996620115

...

Responder

Reenviar

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo Cesar Wilson Rodriguez, acepto participar en la investigación **Ética e inteligencia artificial: los deepfakes en la comunicación política por parte de profesionales, 2025** realizada por la estudiante **Gina Dorita Valverde Castillo**.. Asimismo, declaro que he sido informado plenamente de la naturaleza y procedimiento a seguir, así como las metas a alcanzar con tal intervención, por lo que en pleno uso de mis facultades expreso mi consentimiento para la participación en esta investigación.

Día: 23/04/2025

Ciudad: Chiclayo -

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cesar Wilson Rodriguez', written in a cursive style.

Firma